

estratto

MEDITERRANEA

Quaderni annuali dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico

SUPERIS DEORUM GRATUS ET IMIS
PAPERS IN MEMORY OF
JÁNOS GYÖRGY SZILÁGYI

XV, 2018

estratto

MEDITERRANEA
QUADERNI ANNUALI DELL'ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ANTICO

è una rivista dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMA-CNR)

Mediterranea adotta il sistema della Peer Review

Direttore responsabile
Vincenzo BELLELLI

*

Comitato scientifico
Ágnes BENCZE (Budapest), Martin BENTZ (Bonn), Stéphane BOURDIN (Lyon),
Luca CERCHIAI (Salerno), Francesco DE ANGELIS (New York), Cécile EVERS (Bruxelles),
Françoise GAULTIER (Paris), Alessandro NASO (Napoli), Dimitris PALEOTHODOROS (Volos),
Nigel J. SPIVEY (Cambridge), Chiara Elisa PORTALE (Palermo), Christopher SMITH (St. Andrews),
Gianluca TAGLIAMONTE (Lecce), José-Ángel ZAMORA LÓPEZ (Madrid).

*

Comitato di redazione
Laura AMBROSINI, Enrico BENELLI, Rocco MITRO, Carla SFAMENI
Segreteria di Redazione
Giorgia RUBERA

*

Sede della Redazione
Redazione *Mediterranea*
CNR – ISMA, Area della Ricerca di Roma 1
Via Salaria km 29,300, Casella postale 10
00015 Monterotondo Stazione (Roma)
Posta elettronica: mediterranea@isma.cnr.it
Sito internet: www.mediterranea.isma.cnr.it

*

Stampa e distribuzione
Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.
Via Ajaccio 41-43 – 00198 Roma
Tel. +39 0685358444, Fax + 39 0685833591
email: info@edizioniquasar.it
www.edizioniquasar.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ANTICO

estratto

MEDITERRANEA

QUADERNI ANNUALI DELL'ISTITUTO DI STUDI SUL MEDITERRANEO ANTICO

XV
2018

ROMA
EDIZIONI QUASAR

estratto

János György Szilágyi (16 July 1918 – 7 January 2016)

estratto

SUPERIS DEORUM GRATUS ET IMIS
PAPERS IN MEMORY OF JÁNOS GYÖRGY SZILÁGYI

Edited by
Vincenzo Bellelli & Árpád M. Nagy

ROMA 2018
EDIZIONI QUASAR

estratto

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico

**MUSEUM OF
FINE ARTS, BUDAPEST**

L'iniziativa gode del patrocinio
dell'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici

Indice / Contents

estratto

Prefaces

ANNA LUCIA D'AGATA Foreword	XI
LÁSZLÓ BAÁN <i>Non omnis moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam...</i>	XIII
GIUSEPPE SASSATELLI Szilágyi and the Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici	XV
VINCENZO BELLELLI, ÁRPÁD M. NAGY Pottery and History: The Lessons of János György Szilágyi	XVII
Tabula Amicorum	XIX
Bibliography of János György Szilágyi	XXIII

Introduction

ÁRPÁD M. NAGY Socrates in Pannonia – The Memory of János György Szilágyi (16 July 1918 – 7 January 2016)	3
---	---

Remembrances

GÉZA KOMORÓCZY From Budapest to Tarquinia and Cerveteri	17
HELEN NAGY With Fond Remembrance and Deep Gratitude	21
GIOVANNI COLONNA Szilágyi, la ceramica etrusco-corinzia e la grande mostra sul Lazio primitivo	23
FRANCESCO RONCALLI “Grazie e un saluto amicale”	25
RICHARD D. DE PUMA Szilágyi Testimonial	29

Collected Essays

SECTION 1 – From Greece to Italy. Travelling Vases, Itinerant Craftsmen, Stylistic Influences, Visual Transfers: Athens, Corinth, Etruria and Magna Graecia

FERNANDO GILOTTA Mobilità e forme di contatto in epoca orientalizzante, tra Tirreno ed arco ionico	33
KEES NEEFT Itinerant Craftsmen: Two Corinthians in Taranto	47
ÁGNES BENCZE Un'inedita matrice fittile da Taranto: un contributo alla storia dell'arte orientalizzante magnogreca	59

ADRIANO MAGGIANI	
Un cratere corinzio del Museo Archeologico di Firenze	71
ANDRÁS MÁRTON	
Ces longs dimanches après-midis... Le Peintre de la Croix de lotus en Étrurie.	83
NASSI MALAGARDIS	
Athéniens et Étrusques à l'époque archaïque, le temps du récit - Nikosthénès, Théozotos et les autres	101
CHIARA PIZZIRANI	
Viaggi di immagini. Riflessioni sulla ricezione e appropriazione di schemi iconografici tra Grecia ed Etruria	123
NIGEL SPIVEY	
The Piping Crab	135

estratto

SECTION 2 – Workshops and Painters in Etruria

STEFANO BRUNI	
A Tarquinia negli anni di Velethu. Alcune note sul Pittore dei Cavalli Allungati	149
VINCENZO BELLELLI	
“Cani in corsa” fra Veio e Cerveteri: il gruppo del Furetto.	177
ENRICO PELLEGRINI †, SIMONA RAFANELLI	
La ceramica etrusco-corinzia della Collezione Vaselli nel Museo di Pitigliano	195
MARIA ANTONIETTA RIZZO	
Sul Pittore di Monaco 833	223
GIULIO PAOLUCCI	
Un'anfora del Pittore di Jahn da Camporsevoli ed altri vasi suddipinti del Museo Civico di Chianciano Terme	235
VINCENT JOLIVET	
De la lenteur en céramologie : les 70 ans du Funnel Group	243

SECTION 3 – Materials in Context

FABRIZIO VISTOLI	
Un'olla stamnoide con decorazione incisa figurata da Bisenzio: inquadramento e contesto	257
MARIA ROSA LUCIDI	
Ceramica corinzia dal sepolcreto della Doganaccia di Tarquinia.	281
ALESSANDRA COEN	
La ceramica etrusco-corinzia figurata a Cerveteri: qualche novità dalla necropoli di Monte Abatone	293
ANNA MARIA MORETTI SGUBINI	
Una tomba infantile della necropoli di Sasso Pizzuto di Tuscania	309

SECTION 4 – Visual Narratives

GIOVANNANGELO CAMPOREALE †	
L'anomalia diventa <i>topos</i> . A proposito di alcune rappresentazioni del cavallo nell'Orientalizzante etrusco	325
TOM RASMUSSEN	
Of Animals, and Mishaps at Sea	329
RITA COSENTINO	
L'olpe di Bruxelles: la <i>prothesis</i> di Achille (con appendice di Adriano Maggiani)	337

LAURENT HAUMESSER	
Des oiseaux, des arbustes et des hommes dans la peinture étrusque archaïque.	355
MARINA MARTELLI	
L'agguato di Achille a Troilo in un' <i>hydria</i> del Pittore del Vaticano 238	363
DIMITRIS PALEOTHODOROS	
An Etruscan Representation of the Murder of Itys on a Black-Figured <i>Oinochoe</i> in the Faina Museum	405
LUCA CERCHIAI	
Arco di Odisseo, arco di Eracle: cultura visuale a Cerveteri tra immaginario attico e committenza locale	421
LARISSA BONFANTE	
The Sun is a Juggler.	431
LAURA AMBROSINI	
Echi della favola di Esopo "la volpe e la cicogna" nella ceramica falisca a figure rosse	439

estratto

SECTION 5 – Shapes and Functions

DOMINIQUE FRÈRE	
Les aryballes et alabastres archaïques : nature des contenus et modes d'échanges	453
MARINA MICOZZI	
Una nuova anfora tardo-orientalizzante da Cerveteri	467
MARIA RAFFAELLA CIUCCARELLI	
Un nuovo cratere in bucchero da Cerveteri e qualche nota sull'incinerazione nell'Etruria arcaica	479
CORNELIA ISLER-KERÉNYI	
<i>Askos</i> etrusco a forma di anatra	491

SECTION 6 – A Note on Modern Reception

SZILVIA LAKATOS	
Corinthianising Revival Inspired by Etrusco-Corinthian Vases	499

Una nuova anfora tardo-orientalizzante da Cerveteri

MARINA MICOZZI*

Abstract

The present article aims at illustrating two new amphorae probably produced in Cerveteri between the end of the 7th and the beginning of the 6th century B.C. Due to their stylistic and morphological features our amphorae might represent a useful contribution to understanding the organization of the Caeretan vase production in the late Orientalising period.

Keywords: Cerveteri, Monte Abatone, Late Orientalizing Pottery

Il corredo della tomba 526 di Monte Abatone comprende un'anfora¹ (Figg. 1-4), che, per le sue peculiarità morfologiche e decorative, si presta ad arricchire le già numerose sfaccettature della produzione vascolare della fase conclusiva dell'esperienza orientalizzante, che a Cerveteri più che altrove fatica a trovare una definizione compiuta.

Mi è particolarmente gradito offrire queste riflessioni alla memoria di János Gy. Szilágyi, che tanto ha contribuito alla conoscenza di questo periodo con i suoi studi, confronto obbligato per qualsiasi considerazione sull'argomento.

Ad attirare l'attenzione è, per prima, la forma, per il piede a tromba, che nella parte finale piega nettamente formando uno spigolo, e l'orlo a echino, sul quale si imposta l'attacco superiore del-

le anse. Si tratta di due caratteristiche che appartengono, in senso lato, al patrimonio morfologico delle botteghe vascolari ceretane, dove compaiono separatamente in periodi diversi, ma che non trovano confronti precisi nella particolare associazione che ricorre nel nostro esemplare.

L'orlo a echino contraddistingue i prodotti delle più peculiari produzioni ceretane della fase tardo-orientalizzante, quelle degli Anforoni Squamati², delle anfore in argilla figulina con decorazione italo-geometrica denominate da Dik 'Pendent Rays', 'Bird' e 'S-Loop Amphorae'³, ma anche di un gruppo di esemplari in impasto rosso con ornati bianchi attribuibili alla fase finale dell'attività della Bottega dell'Urna Calabresi⁴. In tutte queste anfore, tuttavia, le anse si impostano alla metà o

* Università degli Studi della Tuscia.

¹ N. 2360 nell'elenco dei materiali di Monte Abatone. Conservata a Cerveteri, nei depositi del Polo Museale del Lazio. H. cm 48; diam. bocca cm 18; diam. piede cm 15. Ricomposta da frammenti, presenta alcune lacune reintegrate e numerose abrasioni. Orlo a echino; alto collo a pareti concave; corpo ovoide; alto piede a tromba desinente in un listello verticale raccordato da uno spigolo; anse a nastro impostate dall'orlo alla spalla. Argilla giallognola con ingobbio crema, decorazione in rosso con ritocchi e campiture color crema. Interno dell'imboccatura e collo interamente verniciati, esterno del labbro risparmiato e decorato da rosette a punti. Sulla spal-

la, motivo a treccia delimitato in basso da linee orizzontali di vario spessore racchiudenti una fila di punti. Sulla metà superiore del ventre, fregio di sei cani correnti verso destra; tra il primo e il secondo, motivo a palmetta su doppia voluta. Nella metà inferiore del corpo, linee e fasce orizzontali di diverso spessore. Sul fusto del piede, triangoli eretti; listello di base verniciato. Alla metà delle anse, tre linee orizzontali sulle quali si impostano tre triangoli eretti.

² SZILÁGYI 1992, pp. 128-171.

³ DIK 1978, pp. 24-29.

⁴ MICOZZI 1994, pp. 35-38, tipo B.

Fig. 1. Cerveteri, Depositi del Polo Museale del Lazio. Anfora dalla tomba 526 della necropoli di Monte Abatone. Lato A (Foto V. Carafa).

Fig. 2. Cerveteri, Depositi del Polo Museale del Lazio. Anfora dalla tomba 526 della necropoli di Monte Abatone. Veduta laterale (Foto V. Carafa).

Fig. 3. Cerveteri, Depositi del Polo Museale del Lazio. Anfora dalla tomba 526 della necropoli di Monte Abatone. Veduta laterale (Foto V. Carafa).

alla sommità del collo: l'attacco superiore direttamente sull'orlo del nostro vaso ricorda una moda più antica, documentata fin dalla prima metà del VII secolo a.C. da esemplari in argilla figulina⁵ e in impasto rosso con ornati bianchi⁶ e adottata, nell'Orientalizzante recente, dal Gruppo di Monte Abatone⁷ e da quello ad Archetti intrecciati⁸.

Alcuni esemplari delle suddette serie presentano anche un piede a tromba ripiegato nettamente verso l'interno nella parte finale, che ricorda l'andamento del piede della nostra anfora, senza, tuttavia, ripeterne il profilo angolato⁹. Un piede simile compare in anfore precoci del tipo Vaticano 127, che documentano la sperimentazione condotta in

area ceretano-veiente prima della canonizzazione della forma a Vulci¹⁰, in particolare in un esemplare già sul mercato antiquario americano, che J.Gy. Szilágyi ha avvicinato alla produzione degli Anforoni Squamati per la conformazione a echino dell'orlo¹¹.

Per quanto riguarda il fregio principale della nostra anfora (Fig. 4), la serie di cani in corsa, ispirata all'omologo ornato protocorinzio di tipo subgeometrico, ricorre, come è noto, su un nutrito gruppo di vasi, principalmente unguentari, prodotti dalle stesse botteghe attive nella realizzazione di ceramiche etrusco-corinzie figurate¹². In area ceretano-veiente le variazioni sul tema iniziano

⁵ MARTELLI 1987, p. 257 s., n. 31; più di recente, NERI 2010, pp. 75 ss., tipi Ab1a, Ab2, tav.12.

⁶ MICOZZI 1994, pp. 34, 255, C77, tav. XXVI, a.

⁷ SZILÁGYI 1992, pp. 36-60.

⁸ Cfr., ad esempio, GABRIELLI 2010, pp. 246 ss., tipo I, nn. 347-352, tav. XII,d-h.

⁹ Cfr., ad esempio, MICOZZI 1994, pp. 261-263, C 111, C118-C122, tavv. XXXIX, XLII-XLIII.

¹⁰ SZILÁGYI 1992, p. 243. La localizzazione veiente della bottega, già proposta in CRISTOFANI, ZEVİ 1965 p. 30, è stata ribadita recentemente da L. Michetti (MICHETTI, VAN KAMPEN 2014, p. 111 s., con lett. prec.), anche sulla base di esemplari a decorazione lineare.

¹¹ SZILÁGYI 1992, pp. 238-243, in part. p. 239,f, tav. CIV,d.

¹² MARTELLI 1987, pp. 24, 270 s., n. 48; in seguito sull'argomento BELLELLI 1997; BELLELLI 2007b.

Fig. 4. Cerveteri, Depositi del Polo Museale del Lazio. Anfora dalla tomba 526 della necropoli di Monte Abatone. Lato A. Ricostruzione grafica e sviluppo del fregio figurato (V. Carafa).

presto, in contiguità cronologica con gli originali greci, e perdurano probabilmente per gran parte della prima metà del VI sec. a.C., in parallelo con la produzione attribuita a fabbriche vulcenti¹³. Tra i numerosi vasi di varia foggia prodotti dalle diverse manifatture per così lungo tempo non si rintracciano confronti utili per il fregio della nostra anfora, che, anche sotto questo aspetto, non smentisce il suo carattere di *unicum*. Pur nella corsività e nella ripetitività che li contraddistinguono – tutti hanno muso allungato, orecchie appuntite e spalla anteriore indicata da un semicerchio desinente a ricciolo –, i quadrupedi della tomba 526 presentano una caratterizzazione più marcata rispetto alle stereotipe *silhouette* delle serie corintizzanti¹⁴. Tranne il primo della fila, completamente campito, tutti sono realizzati in una tecnica che prevede parti a linea di contorno e a *silhouette*, che richiama, da un lato la tradizione ceramografia locale di marca orientalizzante¹⁵, dall'altro esperienze greco-orien-

tali, peraltro note in Etruria nello stesso contesto cronologico e recepite anche all'interno delle botteghe di principale osservanza corinzia come quella del pittore della Sfinge Barbuta¹⁶. All'ambito greco-orientale potrebbero rimandare anche il motivo sulla spalla, che riecheggia, in maniera disordinata, la *guilloche* frequente sui vasi del Wild Goat Style¹⁷, come pure la forma allungata del muso dei quadrupedi, vagamente confrontabile con i cani in corsa su vasi della fase media e tarda della stessa produzione greco-orientale¹⁸. L'eccentrica decorazione a triangoli eretti sul fusto del piede trova confronto in un'anfora quadriansata tardo-orientalizzante di probabile produzione veiente¹⁹, mentre la campitura chiara del collo di uno dei cani (Fig. 1) richiama l'ampio uso di zone sovradipinte sui vasi etrusco-corinzi in tecnica policroma.

L'inquadramento nella temperie tardo-orientalizzante ceretana, suggerito dagli indizi presentati, può essere meglio precisato alla luce degli altri

¹³ BELLELLI 1997; ID. 2007a e 2007b. Per i cani correnti in ambito veiente, di recente: NERI 2014.

¹⁴ Un compendio grafico esemplificativo in BELLELLI 2007b, fig. 21.

¹⁵ A partire dalle opere dei Pittori delle Gru e dell'Eptacordo, valorizzate magistralmente da M. Martelli a più riprese (MARTELLI 2001, con lett. prec.).

¹⁶ Per la presenza di ceramiche del 'Wild Goat Style' a Cerveteri: MARTELLI CRISTOFANI 1978, pp. 157-169. Per gli elementi greco-orientali presenti nell'opera del Pittore della

Sfinge Barbuta: COOK 1981; MARTELLI 1987, pp. 25, 267, *ad n.* 60.1; SZILÁGYI 1992, p. 117 s.

¹⁷ Il motivo, di lunga tradizione nell'Orientalizzante etrusco (MICOZZI 1994, p.123 s.) compare costantemente sugli Anforoni Squamati (SZILÁGYI 1992, pp. 128-171) e sulle anfore vulcenti in 'white-on-red' (COEN 1992).

¹⁸ Ad esempio, KARDARA 1963, p. 258, figg. 199, 222-223, p. 278, fig. 269.

¹⁹ NERI 2010, p. 84 s., tav. 13, 5.

Fig. 5. Cecina, Museo Archeologico, Anfora di provenienza sconosciuta. Lato A.

Fig. 6. Cecina, Museo Archeologico, Anfora di provenienza sconosciuta. Veduta laterale.

materiali del corredo della tomba 526 di Monte Abatone. Il sepolcro, a tre camere, probabilmente riconducibile al tipo Prayon C²⁰, fu individuato il 31 agosto del 1960 nel settore settentrionale della necropoli, già saccheggiato dai clandestini. Secondo le scarse informazioni disponibili, la camera centrale fu rinvenuta vuota, mentre tutti i pochi oggetti di corredo sopravvissuti, compresa la nostra anfora, furono raccolti in una delle laterali, non meglio precisata.

Tra la suppellettile spicca un cratere mesocorinzio²¹ decorato, da un lato, da un cigno retrospiciente tra due sirene e, dall'altro, da un ci-

gno ugualmente atteggiato, tra due galli²². Entro lo stesso periodo va probabilmente datato anche un *ring-aryballos*²³ con decorazione molto evanida, pure di importazione corinzia²⁴. Le ceramiche fini di fabbrica etrusca sono rappresentate, oltre che dalla nostra anfora, da una *kylix* etrusco-corinzia²⁵ del Gruppo delle Macchie Bianche, databile al secondo quarto del VI sec. a.C.²⁶. Entro la prima metà del VI secolo si datano certamente anche un *lydion* a vernice rossa in gran parte caduta²⁷ e due frammenti di una pisside di bucchero²⁸. Assai ridotto il numero dei bucceri di destinazione conviviale, rappresentati solo da due

²⁰ PRAYON 1975, pp. 20-23, 33, 36 ss., 50 s., tav. 85. La camera principale, quadrata, presenta un letto a *kline* e un *Sarkophagbett* (*ibidem*, p. 43) sui lati e una banchina sul fondo. La piccola camera laterale sinistra ha un *lectus transversus* e due banchine laterali, quella di destra, solo banchine sui lati lunghi.

²¹ N. 2357. H. 24,8; diam. orlo cm 24; diam. piede cm 13,5. Decorazione: sull'orlo, motivi a zig zag; su ciascuna delle placchette alla sommità delle anse e sotto l'arco delle stesse, un cigno retrospiciente; nel campo, radi rosoni e rosette con grafito a croce. Intorno al piede, cuspidi radiali.

²² Si tratta di un prodotto convenzionale, vicino al *Medaillon Painter* (AMYX 1988, pp. 195 s., 382 s.)

²³ N. 2364. H. max. cons. cm 6,1; spessore cm 3,2. Privo del bocchello e dell'ansa. Vernice molto evanida. Decorato da due

quadrupedi (?) incedenti a sinistra. Riempitivi a macchia con incisioni a tratteggio.

²⁴ URE 1946, pp. 39 ss., Gruppo A. In generale sulla forma: PAYNE 1931, p. 31, nn.1057-59, fig. 155; AMYX 1988, p. 446; NEEFT 1977-78, pp. 145 ss.

²⁵ N. 2359. H. cm 6,4, diam. cm 11,5. Un'ansa staccata e diffuse lacune; vernice evanida.

²⁶ SZILÁGYI 1998, pp. 523 ss., tav. CCII.

²⁷ N. 2363. H. cm 7,1, diam. bocca cm 5,2. Di possibile produzione locale (MARTELLI CRISTOFANI 1978, p. 182). Sul tipo e la sua diffusione a Cerveteri, più di recente, POLETTI ECCLESIA 2002, pp. 571-580.

²⁸ Senza numero. Lung. max cons. cm 2,5. Sul tipo, RIZZO 1990, p. 153, n. 8, fig. 329.

Fig. 7. Cecina, Museo Archeologico, Anfora di provenienza sconosciuta. Ricostruzione grafica e sviluppo del fregio figurato (R. Settesoldi).

attingitoi²⁹ di tipo 1b Ramussen³⁰ e un *kyathos* di tipo 4b³¹, entrambi diffusi dalla fine del VII sino alla metà del VI secolo a.C. Una datazione tra la fine del VII e gli inizi del VI secolo a.C. si adatta anche ad un braciere con ornati a cilindretto, di un tipo già noto a Cerveteri tra i materiali sia delle necropoli che dell'area urbana³².

Coerentemente con la tipologia tombale, i materiali coprono lo scorcio del VII e tutta la prima metà del VI sec. a.C., periodo entro il quale si colloca anche la nostra anfora, attribuibile ad una deposizione di fine VII-primi quarto VI sec. a.C., comprendente, con ogni probabilità, anche

i bucheri, il foculo e le impostazioni corinzie. Siamo nel periodo sub-orientalizzante ceretano, terreno fertile per sperimentazioni prive di futuro che contaminano spunti eterogenei, non sempre in maniera riuscita. Tra di esse si colloca l'anfora della tomba 526, che arricchisce l'esiguo numero di quelle con fregio di cani correnti finora note³³, confermandone la concentrazione in area ceretano-veiente.

La nostra anfora, al momento isolata nel panorama ceretano, trova un ottimo confronto, sotto l'aspetto morfologico, con una conservata nel Museo Archeologico di Cecina³⁴ (Figg. 5-7), che

²⁹ Indicati entrambi al n. 2361. Il primo (h. cm 13; h. con anse cm 15; diam. bocca cm 7,6) è integro; del secondo (diam. bocca cm 9) si conserva la parte orlo-spalla.

³⁰ RASMUSSEN 1979, p. 90 s.

³¹ N. 2358. In frammenti, ricomponibile. H. cm 10, h. con ansa cm 18, diam. cm 12,2. Cfr. RASMUSSEN 1979, p. 115 s.

³² PIERACCINI 2003, pp. 52-54, A8.02.

³³ BELLELLI 1997, p. 9, ricorda un esemplare in collezione privata convincentemente attribuito a Cerveteri da G. Colonna (COLONNA 1993, p. 12, nota 34, fig. 4), un'anfora della forma di quelle del Gruppo di Monte Abatone (notizia di M.A. Rizzo) e una da Poggio Buco. Per una nuova anfora veiente dalla tomba X di Macchia della Comunità: NERI 2014, p. 136 s., fig. 11.

³⁴ H. cm 50, diam. bocca 18,4; d. piede 15,6. Integra, abrasioni superficiali diffuse, vernice molto deperita. Argilla rosata. Vernice rosso-bruna variamente diluita, sovradipinture bianche. Esterno dell'orlo e parte superiore del collo verniciati. Sulla spalla, catena di palmette fenicie, inquadrata, in alto, da

una fascia che copre la giuntura spalla-collo e in basso da altra banda su cui sono suddipinte in bianco rosette a punti. Nella zona di maggiore espansione, alto fregio zoomorfo destrorso, pure delimitato in basso da una banda orizzontale, in cui si susseguono, da destra a sinistra: una pantera alata con parte anteriore del corpo a linea di contorno e treno posteriore a *silhouette*, compresa tra due arbusti; un piccolo volatile con ala sollevata; un leone alato, pure con parti in *outline* e a *silhouette*; un motivo a palmetta con stelo a doppia voluta, un grifo, con corpo simile a quello del leone; un motivo a palmetta; un toro, molto lacunoso, a *silhouette*; un cervo pascente con collo e muso a linea di contorno e corpo a *silhouette* maculato da punti suddipinti in bianco. A metà delle anse, tre linee orizzontali da cui si dipartono in alto tre triangoli eretti e in basso tre baccellature pendule. L'anfora è edita fotograficamente in *La donna etrusca*, Tarquinia, s.d., p. 94 e citata in PARRA 1986, p. 437. Ringrazio il Dott. Stefano Genovesi, Curatore e Coordinatore del Museo Archeologico di Cecina e del Parco Archeologico di S. Vincenzino, e il Dott. Andrea Camilli,

ne differisce solo per la forma più ovoidale del ventre. L'anfora è priva di dati di provenienza, perché acceduta al Museo attraverso la collezione comunale, formata da materiali acquisiti sul mercato antiquario. Tra di essi compaiono diversi oggetti etrusco-meridionali, alcuni certamente ceretani³⁵, nonché un'anfora a decorazione lineare, che Stefano Bruni ha messo in relazione con un gruppo di anfore di grandi dimensioni di provenienza tarquiniese, a loro volta accostate alle anfore del tipo Vaticano 127, che presenta sulla spalla, al posto delle spirali coricate, il motivo, pure di origine greco-orientale, della rosetta a 4 punti collegati a croce³⁶.

Le stringenti affinità morfologiche non lasciano dubbi sul fatto che le due anfore siano uscite dalla stessa bottega, in un arco cronologico ravvicinato. L'impressione è rafforzata dall'impaginato della decorazione, scandita in entrambe da bande orizzontali che isolano due fregi, quello accessorio sulla spalla e il principale sul ventre. Comuni alle due anfore sono, inoltre, le rosette a punti – sul labbro nella prima e suddipinte sulla banda alla base della spalla nella seconda –, e la decorazione delle anse, con un motivo a linee orizzontali da cui pendono triangoli e/o baccellature³⁷. In nessuna delle due è usata l'incisione, mentre in entrambe ricorre la combinazione di parti a *silhouette* e in *outline* nel rendimento delle figure zoomorfe e l'uso di ritocchi chiari, per la campitura del collo dell'ultimo quadrupede sull'anfora di Caere e per le macule del mantello del cervo, oltre che per le rosette, su quella di Cecina.

funzionario competente per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, per l'autorizzazione allo studio e la preziosa collaborazione.

³⁵ In PARRA 1986, p. 437 s., sono ricordati un calice a cariatidi in bucchero, un bruciato e un *pitthos* di impasto rosso con ornati a rilievo. Per un'olla del ceretano Pittore dei Pesci di Stoccolma, v. MARTELLI 1987, p. 22, nota 13, n. 14.

³⁶ BRUNI 2005, pp. 388 ss., anfore di tipo G, 393, n. 7, tav. I, f; PARRA 1986 parla di quattro esemplari, ma uno solo è attualmente esposto.

³⁷ Cfr., limitatamente alle fasce orizzontali, un'anfora dalla tomba 18 a sinistra di via Manganello, nel Museo di Villa Giulia e esemplari del Gruppo di Monte Abatone (ad esempio, SZILÁGYI 1992, p. 37, n. 7, tav. II, a-c).

³⁸ Su cui, rispettivamente, MICOZZI 1994 e COEN 1992.

³⁹ SZILÁGYI 1992, pp. 35-93.

⁴⁰ Su cui resta fondamentale BONAMICI 1974; un recente riesame della produzione ceretano-veiente in GILOTTA 2015.

Assai diverso da quello ceretano risulta, invece, per l'impostazione monumentale e la varietà dei soggetti, il fregio figurato della nuova anfora, la cui lettura è complicata – e a tratti resta incerta – dallo stato di conservazione, che ha comportato dubbi nella restituzione grafica, in alcuni punti interpretativa (Fig. 7).

Le figure slanciate, con sagome elastiche, terga possenti e lunghe zampe, disposte in teoria unidirezionale, rimandano immediatamente alla tarda temperie orientalizzante, che si esprime, in ambito vascolare, nell'ultima produzione figurata in 'white-on-red' ceretana e vulcente³⁸, in quella etrusco-corinzia in tecnica policroma di area ceretano-veiente³⁹ e nei coevi buccheri graffiti⁴⁰, ma si apprezza al meglio anche nella metallotecnica⁴¹, nell'intaglio⁴² e nelle poche megalografie funerarie dell'epoca⁴³. Nello stesso *milieu* figurativo si inserisce la catena di palmette che corre sulla spalla del vaso, variante del motivo firma della ceretana Bottega dell'Urna Calabresi⁴⁴, ove è talora realizzato proprio nella versione con elementi di raccordo a triangolo, nota anche nella toreutica⁴⁵.

Passando all'esame del fregio figurato, pare possibile riconoscervi due sequenze, sottolineate anche dalla collocazione degli elementi vegetali, che non compaiono tra gli ultimi due quadrupedi, mentre scandiscono e incorniciano i primi tre. Questi ultimi sono molto simili tra loro per la distribuzione delle parti in *silhouette* e *outline*⁴⁶ e più evidentemente condizionati dalla lezione orienta-

⁴¹ Ad esempio nelle note serie di lamine bronzee di produzione etrusco-meridionale attualmente a Copenhagen (JOHANSEN 1971) riconsiderate in MARTELLI 2005, con molti riferimenti a manufatti coevi.

⁴² In particolare le uova di struzzo di produzione vulcente: BUBENHEIMER-ERHART 2012, pp. 94-101; MARTELLI 2013, entrambe con altra lett. e confronti.

⁴³ Il riferimento d'obbligo è alla tomba Campana di Veio (STEINGRÄBER 1984, p. 377 ss., n. 176; RIZZO 1989, pp. 21-24 (G. Colonna), 109 s. (M.A. Rizzo)) e a quella di Magliano (RENDINI 2003).

⁴⁴ MICOZZI 1994, pp. 125 s., 261, C107-108, tav. XXXVII-I.a-b.

⁴⁵ SILVESTRINI, SABBATINI 2008, p. 231 ss., n. 307 (T. Sabbatini) s.; MARTELLI 2013, p. 965 s., fig. 6.

⁴⁶ Che ricorda la maniera tipica del Pittore della Nascita di Menerva (MARTELLI 1987, pp. 20, 266 ss., n. 43; MICOZZI 1994, p. 188 s.), adottata anche nella 'white-on-red' vulcente

lizzante per la presenza della criniera ondulata che scende sul petto e di piccole ali a ricciolo, del tutto sproporzionate alla loro stazza e prive di paralleli puntuali nel coevo repertorio figurativo, il quale, soprattutto in ambito pittorico, predilige la raffigurazione di ampie ali spiegate⁴⁷.

Aprè la fila una pantera alata, rivisitazione in chiave fantastica del più diffuso felino aptero di tradizione corinzia. Il soggetto, non molto comune nella ceramografia greca⁴⁸, è raffigurato occasionalmente in Etruria su ceramiche⁴⁹ e manufatti lapidei⁵⁰ tardo-orientalizzanti ed è menzionato da Gamurrini tra le pitture della perduta tomba di Poggio Renzo⁵¹.

L'impostazione generale della figura, piuttosto rigida, e la forma della testa, con fronte definita da due archi, richiamano belve rappresentate su bucceri a rilievo ceretani⁵², ma anche sulle anfore 'white-on-red' vulcenti, a loro volta avvicinate a prodotti della prima e seconda generazione etrusco-corinzia⁵³. Nel nostro caso, un buon confronto pare l'*olpe* della collezione Cima-Pesciotti attribuita al Pittore di Garovaglio⁵⁴. La partizione del corpo mediante segmenti paralleli ricorre su bucceri graffiti di ambiente ceretano-veiente, per questo motivo convincentemente accostati da M. Bonamici alle raffigurazioni del locale Gruppo Policromo⁵⁵.

Un arbusto a cinque rami separa la pantera da un piccolo uccello con ala sollevata, completamente a *silhouette*, che è un richiamo ai volatili inseriti nei fregi zoomorfi corinzi ed etrusco-corinzi.

Il successivo leone alato⁵⁷ presenta un più accentuato sbilanciamento in avanti, dovuto all'accorciamento degli arti anteriori, simile, ma trattato con minore perizia, a quello che contraddistingue, ad esempio, gli animali raffigurati a sbalzo sulle ricordate lamine bronzee a Copenhagen⁵⁸. I segmenti arcuati che ne scandiscono la parte centrale del corpo rimandano alla stessa concezione astratta dei corpi animali notata a proposito della pantera, mentre la criniera a linee ondulate che scende sul petto semplifica quella a ciocche dei leoni di tradizione fenicia⁵⁹, spesso muniti, come il nostro, anche di coda ad anello. Sorprendente appare invece – se non è dovuta allo stato di conservazione – la mancata marcatura della spalla, con le zampe anteriori direttamente giustapposte alla linea inferiore del ventre, in una maniera che spesso caratterizza i quadrupedi del Pittore di Monte Abatone⁶⁰. Anche la zona risparmiata tra le zampe posteriori, maldestro tentativo di rendere la separazione tra i due arti in assenza di incisione o policromia, è probabilmente ispirata alla sottile striscia vuota creata dalla doppia linea di contorno che spesso definisce i margini delle

(COEN 1992) e, per l'effetto tripartito dei corpi, bucceri di manifattura ceretana avvicinati da M. Bonamici (1974, pp. 129 s., 133, nn. 57 e 85) al Gruppo di Monte Abatone.

⁴⁷ Confronti non puntuali si rintracciano in ambito ceretano, su alcuni Anforoni Squamati (SZILÁGYI 1992, pp. 55, 60, n.10, tav. XIII; 137 ss, n. 85, 121, tav. LV, d, LI), bucceri a rilievo (SCIACCA 2003, pp. 93 ss., n. 26 e fig. 15-16) o *pitthoi* decorati a stampiglia (SERRA RIDGWAY 2010, pp. 36 ss., tipi be5-be8, figg. 16-20). Molto simili le ali dei quadrupedi delle oreficerie vetuloniesi, non a caso accostate alla ceramografia ceretana tardo-orientalizzante (CRISTOFANI, MARTELLI 1983, pp. 47, 272, nn. 65, 202, n.107) e quelle dei leoni di un *holmos* da Capena (BENEDETTINI 2007, p. 78-83, n. 41).

⁴⁸ PAYNE 1931, p. 90 s.; SZILÁGYI 1992, p. 154, nota 130, con lett.

⁴⁹ SZILÁGYI 1992, p. 123, n.106, tav. XLII, c-d (Gruppo delle Rosette a Punti), pp. 133, n.54, tavv. LIII-LIV, 136, n.75, tav. XLIV (Anforoni Squamati). Lo stesso soggetto compare anche su bucceri graffiti (BONAMICI 1974, n. 13).

⁵⁰ BRUNI 1986, pp. 39 ss., n. 10, tav. XV, 59 ss., n. 19, tav. XX.

⁵¹ GAMURRINI 1874, p. 227. Sulla tomba, più di recente,

STEINGRÄBER 1984, p. 281, n. 26.

⁵² Cfr. il fregio zoomorfo della celebre *olpe* dalla tomba 2 del tumulo di San Paolo: RIZZO 2015, pp. 181 ss., II.1, figg. a, o-p.

⁵³ COEN 1992.

⁵⁴ MARTELLI 1987, p. 272, n. 50 (con attribuzione); SZILÁGYI 1992, p. 83, n. 14, tav. XXIV, a.

⁵⁵ BONAMICI 1974, pp. 21 s., 106 s., n.13, tav. VIII-IX, p. 29 s., 146 s., n.28, tav. XIV.

⁵⁶ Cfr., ad esempio, PAYNE 1931, tavv. 9.2, 10.2 (TPC), 23.4 (CA); SZILÁGYI 1992, pp. 98 ss., nn. 13, 28, 50, 73, tavv. XXIX, c-d, XXXII, c-d, XXXIV, d-e, XXXVII, c-e.

⁵⁷ Per il soggetto, RIZZO 2015, p. 125 s., con lett.

⁵⁸ JOHANSEN 1971, in part. per i leoni: pp. 45-48 e 78 s., ma il fenomeno è condiviso da tutti i felini.

⁵⁹ Simile semplificazione ricorre su bucceri graffiti di area ceretana (BONAMICI 1974, pp. 34, n. 36, 124), ma anche vulcente (*ibidem*, p. 39 s., n. 46, 165 s., tav. XXIII), nonchè sul citato *holmos* da Capena (v. nota 47).

⁶⁰ SZILÁGYI 1992, pp. 36-40, tav. I-III.

figure nei prodotti della 'white-on-red' ceretana⁶¹ e del suddetto Gruppo policromo⁶².

Segue, dopo un motivo a palmetta su volute molto simile a quello visto tra i primi due cani nel fregio dell'anfora della tomba 526, un grifo, che differisce dal leone solo nel muso⁶³. L'assenza della protuberanza frontale lo distingue dall'iconografia adottata nella ceramografia greca⁶⁴ e preferita anche in quella etrusco-corinzia a figure nere⁶⁵. La notazione dell'occhio con un punto entro una zona a risparmiò è, invece, una caratteristica della ceramica greco-orientale, occasionalmente adottata anche dal pittore di Saint Louis⁶⁶.

Grifi leonini con becco spalancato e lunghe orecchie, ma privi di protuberanza frontale e boccoli sul collo, ricorrono, sia alati che apteri, nel repertorio figurativo etrusco-meridionale di età tardo-orientalizzante⁶⁷, che, tuttavia, non offre confronti davvero puntuali per il nostro.

Segue, dopo un altro riempitivo a palmetta su doppia voluta, un toro il cui occhio pare indicato solo da un'orbita vuota, simile a quelle dei cani correnti dell'anfora Monte Abatone 526 (Fig. 4). Una profonda abrasione impedisce di accertare l'eventuale presenza di zone a risparmiò nella parte centrale del corpo del bovide, che sembra completamente a *silhouette*, con l'unica altra eccezione della sottile stri-

scia risparmiata che separa la testa dal collo. Questa, che sostituisce le gorgiere a pliche dell'iconografia orientalizzante⁶⁸, richiama la zona a risparmiò alla base del collo dei quadrupedi raffigurati nella ceramica della Grecia dell'Est e, insieme all'occhio e all'unico corno, conferisce un'impronta greco-orientale all'animale, che, per la figura snella a testa eretta richiama, altresì, i tori di matrice fenicio-cipriota raffigurati su manufatti etrusco-meridionali medio e tardo-orientalizzanti ceramici, bronzei ed eburnei⁶⁹.

Chiude la fila un cervo pascente con lunghe corna ramificate, che presenta la compatta sagoma di quelli tardo-protocorinzi e transizionali riproposti nelle versioni etrusco-corinzie⁷⁰, ma ha il mantello maculato tipico dei daini e, più raramente, dei cervi greco-orientali⁷¹, ai quali, di nuovo, rimanda il muso con occhio puntiforme nell'orbita risparmiata. Il rendimento puntinato del mantello è di lunga tradizione nella ceramografia di area ceretano-veiente⁷², ma vi compare piuttosto raramente in età tardo-orientalizzante, soprattutto su vasi del Gruppo Policromo⁷³. Allo stesso ambito conduce la criniera, confrontabile con quelle a 'lingua di fiamma' dei cervi del Gruppo di Monte Abatone⁷⁴, che forniscono anche i migliori confronti per le esuberanti corna ramificate⁷⁵. Da notare infine, l'indicazione della spalla anteriore con un semicer-

⁶¹ Cfr., ad esempio, MICOZZI 1994, tavv. VI.b, IX.a-b, X, XXXIII.a.

⁶² SZILÁGYI 1992, p. 41, n. 9, tav. V (Pittore di Marsilana), p. 46, n. 3, tav. VII (Pittore de Cippi).

⁶³ La linea inferiore del ventre accompagnata da una fila di punti evoca il contorno puntinato di tante raffigurazioni vascolari tardo-orientalizzanti ispirate dalla coeva metallotecnica, ma è probabilmente l'avvio di linee simili a quelle del leone precedente, ora evanide.

⁶⁴ Si veda in proposito BISI 1965, in part. pp. 231-246.

⁶⁵ *In primis*, il Pittore della Sfinge Barbuta (SZILÁGYI 1992, pp. 98, n.16, tav. XXX-,b-c, 102, n. 72, tav. XXXVII,a, 102, n. 78 bis, tav. XXXVIII,d, 104, n. 94, tav. XL.d) e quello delle Rondini (GIULIANO 1975, pp. 4 ss., figg. 7, 10).

⁶⁶ SZILÁGYI 1992, p. 235.

⁶⁷ Cfr., ad esempio, BRUNI 1986, pp. 46 ss., n. 13, tav. XVII, con altri confronti; SZILÁGYI 1992, pp. 54, n. 5, fig. 10c (Gruppo di Monte Abatone), 130, nn. 7, 9 tavv. XLIVd, LVI,a, 132, n. 41, 133, n.49, fig. 25, 138, n. 104, tav. XLVIII, 139, tav. LI, n. 121 (Gruppo degli Anforoni Squamati); GILOTTA 2014, fig. 5.

⁶⁸ V. nota seguente.

⁶⁹ STRØM 1986, p. 54; MICOZZI 1994, pp. 92-94; RIZZO

2015, p. 128, tutti con altra lett.

⁷⁰ Si vedano l'*oinochoe* da Veio, Quaranta Rubbie, ritenuta corinzia in RIZZO 1990, p. 45, n. 6, tav. I,3 e etrusca in SZILÁGYI 1992, p. 83, n. 8, tav. XXIII.a e l'anfora del Pittore della Sfinge Barbuta a Copenhagen (SZILÁGYI 1992, p.98 n,13, tav. XXIX,b-d, p.117).

⁷¹ KARDARA 1963, p. 143-145, figg. 93-101.

⁷² A partire dalle opere del Pittore delle Gru. Si veda la nuova anfora dalla tomba I del Tumulo di San Paolo in RIZZO 2015, pp. 110-118, I.100, con estesa trattazione del motivo nella ceramografia ceretana orientalizzante.

⁷³ Cfr. SZILÁGYI 1992, pp. 80, n. 2, tav. XIX,e (Pittore di Hesperia), 82 s., nn.5-6, tav. XXI.b-XXII (*oinochoi* in tecnica policroma da Capena e Veio). Cervi maculati compaiono anche su bucceri (BONAMICI 1974, p. 40 s., nn. 46-47, tavv. XXIII-XXIV) e manufatti metallici: JOHANSEN 1961, pp. 50 ss., tavv. XIII, G 42;, XXXIX.d, (anfora da Orvieto); SILVESTRINI, SABBATINI 2008, p. 193 s., n. 232 (A. Coen); MARTELLI 2013, p. 961, fig. 4 (cista da Matelica).

⁷⁴ Cfr. SZILÁGYI 1992, p. 49, nn. 5-6, figg. 4b, 53, n. 1, fig. 6c.

⁷⁵ SZILÁGYI 1992, pp. 37, n. 9, tav. II,d-e, 41, n.9, tav. V,c-d, 49, nn. 3-4, tavv. IX,c-d, X.d.

chio desinente a ricciolo, identico a quello dei cani dell'anfora della tomba 526 (Figg. 1-4).

Al termine dell'analisi delle raffigurazioni, la prima impressione di una forte impronta tardo-orientalizzante del fregio dell'anfora di Cecina risulta confermata, ma mitigata dal riconoscimento di una serie di elementi riconducibili all'influenza di esperienze greche o ellenizzanti, che si innestano sul substrato orientalizzante, ma senza modificarlo in profondità. Uno scenario che corrisponde bene all'ambiente ceretano tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C., così come è stato delineato nella storia degli studi degli scorsi decenni⁷⁶.

Un buon termine di paragone per l'anfora toscana sono, in campo di pittura vascolare, le più volte citate anfore 'white-on-red' studiate da A. Coen, che trasferiscono a Vulci l'ultimo atto di una tradizione di lunga data a Caere. Vi ritornano il fregio accessorio di palmette⁷⁷, la monumentalità e l'unidirezionalità dei fregi, opposta alla *variatio* degli schemi corinzi, la commistione di soggetti del bestiario medio e tardo-orientalizzante con elementi etrusco-corinzi, la combinazione di *outline* e *silhouette* senza uso dell'incisione, il parco uso di riempitivi, che li distingue dalla coeva produzione vulcente sia di avori e uova di struzzo che di vasi etrusco-corinzi a figure nere, che pure forniscono paralleli per singoli particolari. Le analogie si arrestano, però, al riconoscimento di tali processi paralleli di aggiornamento parziale. Si tratta di due esiti differenti della stessa tradizione, il primo, più indirizzato verso l'esperienza etrusco-corinzia di seconda generazione, l'altro sviluppato probabilmente all'interno dell'ambiente ceretano della fine del VII secolo, dove si sono individuati i migliori confronti per la forma e la decorazione sia dell'anfora di Cecina che di quella della tomba 526, da cui abbiamo preso le mosse.

Ritornando alla relazione tra i nostri due vasi, le macroscopiche analogie morfologiche e di tecnica e sintassi decorativa notate in partenza appaiono confermate da puntuali riscontri iconografici e stilistici, quali il rendimento della spalla e dell'occhio, il tipo di riempitivo, che autorizzano a spingersi oltre l'identità di bottega, prendendo in considerazione, seppure con cautela, l'ipotesi di una identità di mano. Ne emergerebbe la figura di un ceramografo, forse non particolarmente dotato⁷⁸, ma assai versatile, attivo all'interno di un atelier nel quale si realizzano vasi con decorazione sia subgeometrica che figurata, una realtà già riconosciuta per le botteghe etrusco-corinzie⁷⁹ e probabilmente più diffusa di quanto non sia finora emerso.

A Cerveteri, in particolare, potevano uscire dallo stesso atelier ceramiche con gli originalissimi fregi figurati del Gruppo di Monte Abatone ma anche con le poco impegnative teorie di cani correnti o con i seriali registri di archetti intrecciati a compasso, oppure con combinazioni di essi⁸⁰. L'ovvia centralità della bottega del vasaio è ulteriormente sottolineata dalle ricorrenti associazioni tra le stesse forme vascolari e schemi decorativi di impegno figurativo diseguale, ma inseriti in un impaginato standard⁸¹, proprio come accade con le due anfore in questione.

Sulla base di due soli esemplari non si può procedere oltre. Al momento le nostre anfore, più che a chiarire, vengono ad infittire la trama delle corrispondenze incrociate che in questo periodo collegano le produzioni ceramiche ceretane tra loro e Cerveteri stessa con Veio e Vulci (e – in seconda battuta –, Tarquinia), quasi in un gioco di specchi⁸², ancora più difficile da ricostruire in quanto composto in gran parte da pezzi unici. È il caso delle anfore qui considerate e di tutte quelle con cani correnti, poche e sempre diverse tra loro⁸³, che attestano altrettanti esperimenti condotti sia sulle

⁷⁶ COLONNA 1961; MARTELLI 1987, pp. 23-25 e relative schede; SZILÁGYI 1992, pp. 69, 172 ss., per ricordare solo i principali.

⁷⁷ COEN 1992, p. 45, n. 6, figg. 5-8.

⁷⁸ La scarsa perizia di alcuni ceramografi del Gruppo Policromo "poco esperti nella tecnica policroma e forse nella stessa rappresentazione figurata" è notata in SZILÁGYI 1992, p. 79.

⁷⁹ V. *supra*, nota 12.

⁸⁰ MARTELLI 1987, pp. 23, 270 ss., ad nn. 47-48, 52; SZILÁGYI 1992, p. 79; BELLELLI 2007b.

⁸¹ L'argomento è trattato, con una ampia casistica, in BELLELLI 2007b.

⁸² Oltre alla letteratura citata alle note 10, 76, 80, si veda, recentemente, GILOTTA 2014.

⁸³ V. *supra*, nota 33.

raffigurazioni che sulla tettonica dei contenitori, scelti tanto dal repertorio locale subgeometrico che tra le forme di nuova elaborazione. Tra queste ultime, l'anfora da Poggio Buco, avvicinata al gruppo vulcente a Palmette Fenicie per la presenza di tale ornato⁸⁴ e debitrice del Gruppo degli Archetti Intrecciati per la forma – in origine ceretana e vicina a quella del Gruppo di Monte Abatone –, si presta bene, anche alla luce delle comprovate relazioni fra tale Gruppo Policromo e le due serie a decorazione subgeometrica e lineare, ad illustrare la situazione

di 'corto circuito' fra i tre grandi centri etrusco-meridionali, sopra accennata.

Come già da altri evidenziato⁸⁵, ciò presuppone confini più fluidi tra le classi di produzione, punte emergenti da un tessuto connettivo comune, determinato sia dalla mobilità degli artigiani tra le botteghe che dalla collaborazione nello stesso atelier di pittori con differenti specializzazioni e forse anche dalla padronanza di registri diversi da parte dello stesso ceramografo, così come abbiamo ipotizzato per il nostro.

⁸⁴ BARTOLONI 1972, p. 75, n. 1, fig. 35, tav. XLa

⁸⁵ MARTELLI 1987, pp. 23, 270 ss., ad nn. 47-48, 52;

BELLELLI 2007b.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- AMYX D. A. 1988, *Corinthian Vase Painting of the Archaic Period*, Berkeley-Los Angeles-London.
- BARTOLONI G. 1972, *Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze*, Firenze.
- BELLELLI V. 1997, "Dal Museo di Tarquinia. Decoratori etruschi di 'running dogs'", in *Miscellanea etrusco-italica II*, Roma, 1997, pp. 7-54.
- BELLELLI V. 2007a, "Influenze straniere e ispirazione locale. Gli alabastra etrusco-corinzi di forma Ricci 121", in *AnnFaina*, 14, pp. 293-324.
- BELLELLI V. 2007b, "Prolegomena allo studio della ceramica etrusco-corinzia non figurata", in D. Frère (a cura di), *Ceramiche fini a decoro subgeometrico del VI secolo a.C. in Etruria meridionale e in Campania*, Roma, pp. 9-26.
- BENEDETTINI G. (ed.) 2007, *Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, II. Dall'incontro con il mondo greco alla romanizzazione*, Roma.
- BISI A.M. 1965, *Il grifone, Studio di un motivo iconografico nell'antico Oriente mediterraneo*, Roma.
- BONAMICI M. 1974, *I bucheri con figurezioni graffite*, Firenze.
- BUBENHEIMER-ERHART F. 2012, *Das Isisgrab von Vulci: eine Fundgruppe der Orientalisierenden Periode Etruriens*, Wien.
- BRUNI S. 1986, *I lastroni a scala* (Materiali del Museo archeologico Nazionale di Tarquinia, 9), Roma.
- BRUNI S. 2005, "Aspetti dell'economia di Tarquinia in età arcaica: il caso del vino", in *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale, Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*. Atti del XXIII convegno di Studi Etruschi e Italici, Pisa-Roma, pp. 383-394.
- COEN A. 1992, "Un gruppo vulcente di vasi in 'white-on-red'", in *Prospettiva*, 68, 1992, pp. 45-53.
- COLONNA G. 1961, "La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica dell'Orientalizzante recente in Etruria", in *ArchCl*, 13, pp. 9-24.
- COLONNA G. 1993, "Il santuario di Cupra fra Etruschi, Greci, Umbri e Piceni", in G. Paci (ed.), *Cupra Marittima e il suo territorio in età antica*. Atti del Convegno di Studi, Tivoli, pp. 3-31.
- COOK R.M. 1981, *The Swallow Painter and the Bearded Sphinx Painter*, in *AA*, pp. 454-461.
- CRISTOFANI M., ZEVI F. 1965, "La tomba Campana di Veio. Il corredo", in *ArchCl*, XVII, pp. 1-5.
- CRISTOFANI M., MARTELLI M. (edd.) 1983, *Loro degli Etruschi*, Novara.
- DIK R. 1978, "Some Observations on two Closely Related Groups of Etruscan Painted Amphorae from Caere", in *Archaeologia Traiectina*, XIII, pp. 21-44.
- GABRIELLI R. 2010, *Ceramica etrusco-corinzia* (Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 19), Roma.
- GAMURRINI G. F. 1874, "Di una tomba dipinta scoperta a Chiusi", in *BdI*, 46, pp. 225-228.
- GILOTTA F. 2014, "Appunti sulle anfore di Trevignano, tra Veio e Cerveteri", in *Rivista di Archeologia*, 37, pp. 17-39.
- GILOTTA F. 2015, "Una 'nuova' oinochoe di bucchero graffito nel quadro dell'Orientalizzante recente ceretano", in *StEtr*, 78, pp. 33-51.
- GIULIANO A. 1975, "Il Pittore delle Rondini", in *Prospettiva*, 3, pp. 4-8.
- JOHANSEN F. 1971, *Reliefs en bronze d'Étrurie*, Copenhague.
- KARDARA CH. 1963, *Rodhiaki Angeiographia*, Athinai.
- MARTELLI CRISTOFANI M. 1978, "La ceramica greco-orientale in Etruria", in *Les céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident*, Paris-Naples, pp. 150-212.
- MARTELLI M. (ed.) 1987, *La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare*, Novara.
- MARTELLI M. 2001, "Nuove proposte per i Pittori dell'Eptacordo e delle Gru", in *Prospettiva*, 101, pp. 2-18.
- MARTELLI M. 2005, "Rivisitazione delle lamine di rivestimento di carri nella Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen", in *Prospettiva*, 117-118, pp. 122-130.
- MARTELLI M. 2013, "L'uovo di struzzo di Matelica", in *L'indagine e la rima, Studi per Lorenzo Braccesi*, Roma, pp. 959-972.
- MICHETTI L.M., VAN KAMPEN I. (edd.) 2014, *Il Tumulo di Monte Aguzzo a Veio e la collezione Chigi. Ricostruzione del contesto dell'olpe Chigi e note sulla formazione della collezione archeologica della famiglia Chigi a Formello*, Roma.
- MICOZZI M. 1994, "White-on-red". *Una produzione vascolare dell'Orientalizzante etrusco*, Roma.
- NEEFT C.W. 1977-78, "The Dolphin Painter and his Workshop. A Corinthian Atelier Busy on Small Oil-Vases", in *BABesch* 52, pp. 133-158.

- NERI S. 2010, *Il tornio e il pennello. Ceramica depurata di tradizione geometrica di epoca orientalizzante in Etruria meridionale (Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci)* (Officina Etruscologia, 2), Roma.
- NERI S. 2014, "The Orientalizing Necropolis of Macchia della Comunità – Veii: Some Observations on its Development", in *Research into pre-Roman Burial Grounds in Italy* (Caeculus, 8), Leuven – Paris – Walpole, pp. 131-138.
- OLIVOTTO V. 1994, *Caere, necropoli di Monte Abatone (tombe 110, 112, 121, 154, 164, 166, 167, 191)*, (NotMilano, Suppl. XII), Milano.
- PARRA M.C. 1986, "Il Museo Civico Archeologico di Cecina (Livorno): alcuni dati per la storia dell'ager volaterranus marittimo", in *AnnPisa*, XVI, pp. 427-439.
- PAYNE H. 1931, *Necrocorinthia*, Oxford.
- PIERACCINI L.C. 2003, *Around the Hearth, Ceretan Cylinder-Stamped Braziers*, Roma.
- POLETTI ECCLESIA E. 2002, "Lydia", in G. Bagnasco Gianni (ed.), *Cerveteri. Importazioni e contesti nelle necropoli. Una lettura sperimentale di alcune tombe nelle Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche di Milano* (Quaderni di Acme, 52), Milano, pp. 571-579.
- PRAYON F. 1975, *Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur (RM ErgH. 22)*, Heidelberg.
- RASMUSSEN T. 1979, *Bucchero Pottery from Southern Etruria*, Cambridge.
- RENDINI P. 2003, "La tomba dipinta in località Cancellone di Magliano in Toscana", in A. Minetti (ed.), *Pittura etrusca, Problemi e prospettive*. Atti del convegno, Siena, pp. 36-51.
- RIZZO M.A. (ed.) 1989, *Pittura etrusca al Museo di Villa Giulia*. Catalogo della mostra, Roma.
- RIZZO M.A. 1990, *Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico*, Roma.
- RIZZO M.A. 2015, *Principi etruschi, Le tombe orientalizzanti di San Paolo a Cerveteri (BdA, volume speciale)*.
- SCIACCA F. 2003, "La Tomba Calabresi", in Id., L. De Blasi, *La Tomba Calabresi e la Tomba del Tripode di Cerveteri*, Città del Vaticano.
- SERRA RIDGWAY F.R. 2010, *I pitthoi stampigliati ceretani, una classe originale di ceramica etrusca*, a cura di L.C. Pieraccini (Studia Archeologica, 178), Roma.
- SILVESTRINI M., SABBATINI T. (edd.) 2008, *Potere e splendore. Gli antichi Piceni a Matelica*. Catalogo della mostra, Roma.
- STEINGRÄBER S. 1984, *Catalogo ragionato della pittura etrusca*, Milano.
- STRÖM I. 1986, "Decorated Bronze Sheets from a Chair", in *Italian Iron Age Artefacts in the British Museum*, pp. 53-62, p. 54, figg. 4-7.
- SZILÁGYI J.GY. 1992, *Ceramica etrusco-corinzia figurata*, I. 630-580 a.C., Firenze.
- SZILÁGYI J.GY. 1998, *Ceramica etrusco-corinzia figurata* II. 590/580-550 a.C., Firenze.
- URE P.N. 1946, "Ring Aryballoi", in *Hesperia*, XV, pp. 38-50.